

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Хамдамова В.К. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>	356	Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т. Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари	359	Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Хамдамов У.Р., Абдурахмонов М.М. Минимално инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств	365	Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic venous insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари	369	Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. Revmatoid artrit bilan og'rigan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash	375	Kholmiraev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Хамдамова Б.К., Кулманов У.Ш. Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейрпатологик жиҳатдан комплекс таҳлил	381	Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Турли факторлар таъсирида лимфа тузунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар	384	Khamdamov E.M., Bakhrinov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati	387	Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Шавкатов Ш.Х., Бахронов Ж.Дж., Сайидова М.Х. Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъерий морфологик тузилиши	393	Shavkatov Sh.Kh., Bakhrinov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Набиева У.П. Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе	398	Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatqulova F.X. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar	404	Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. Kompyuter ko'ruv sindromi bor bo'lgan bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish	409	Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш	413	Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

ТАЖРИБАДА 9 ОЙЛИК ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЎПКАСИНИНГ МЕЪЁРИЙ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ

Шавкатов Ш.Х.¹, Бахронов Ж.Дж.², Сайидова М.Х.²

¹Республика шошилинич тез ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
Shrzdsherzod96@gmail.com, bahronov.jurat@bsmi.uz, sayidova.madinabonu@bsmi.uz

Резюме. Нафас олиши организм учун ҳаётлий зарур жараён ҳисобланади. Нафас олиши ҳар бир тирик организм учун энг муҳим физиологик жараёнлардан бири бўлиб, у тўқималарни кислород билан таъминлаш ва карбонат ангидридни чиқариш вазифасини бажаради. Ушбу жараён бир неча босқичдан иборат. 1. Ташқи нафас олиши организм ва ташқи муҳит ўртасида газ алмашинуви. 2. Ўпкада газ алмашинуви ўпка алвеоллари ва қон капиллярлари ўртасида кислород ва карбонат ангидриднинг тарқалиши. 3. Ички нафас олиши қон ва тўқималар ўртасида газ алмашинуви.

Калит сўзлар: Ўпка, морфология, Совид-19, корбанат ангидрид, капилляр, кислород, алвеола.

MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE LUNGS OF 9-MONTH-OLD WHITE RATS IN THE EXPERIMENT

Shavkatov Sh.Kh.¹, Bakhronov J.Dj.², Sayidova M.X.²

¹Bukhara branch of the republican scientific center for emergency medicine, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
Shrzdsherzod96@gmail.com, bahronov.jurat@bsmi.uz, sayidova.madinabonu@bsmi.uz

Resume. Breathing is a vital process for the body. Breathing is one of the most important physiological processes for every living organism, providing tissues with oxygen and removing carbon dioxide. This process consists of several stages. 1. External respiration gas exchange between the body and the external environment. 2. Gas exchange in the lungs distribution of oxygen and carbon dioxide between the pulmonary alveoli and blood capillaries. 3. Internal respiration gas exchange between blood and tissues.

Keywords: Lung, morphology, Covid-19, carbon dioxide, capillary, oxygen, alveolus.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕГКИХ 9-МЕСЯЧНЫХ БЕЛЫХ КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Шавкатов Ш.Х.¹, Бахронов Ж.Дж.², Сайидова М.Х.²

¹Бухарский филиал республиканского научного центра экстренной медицины, г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
Shrzdsherzod96@gmail.com, bahronov.jurat@bsmi.uz, sayidova.madinabonu@bsmi.uz

Резюме. Дыхание жизненно важный процесс для организма. Дыхание один из важнейших физиологических процессов для каждого живого организма, обеспечивающий снабжение тканей кислородом и удаление углекислого газа. Этот процесс состоит из нескольких этапов. 1. Внешнее дыхание газообмен между организмом и внешней средой. 2. Газообмен в легких распределение кислорода и углекислого газа между легочными альвеолами и кровеносными капиллярами. 3. Внутреннее дыхание газообмен между кровью и тканями.

Ключевые слова: Легкое, морфология, Covid-19, углекислый газ, капилляр, кислород, альвеола.

Долзарблиги. Ҳар бир нафас олишда организм ташқи муҳитдан кислород қабул қилади. Бу кислород хужайраларга етиб бориб, озиқ моддаларнинг (оксил, ёғ ва углеводлар) оксидланиш жараёнида иштирок этади. Натижада тана учун зарур бўлган энергия ҳосил бўлади. Хужайралардаги барча ҳаётлий жараёнлар, жумладан, ҳаракат, кўпайиш ва кўзгалиш айнан шу энергия ҳисобига амалга ошади [3,7].

Нафас олиш жараёнида хужайралар томонидан карбонат ангидрид ва кислород алмашинуви содир бўлади. Корбанат ангидрид қон орқали ўпкага ташилади ва нафас чиқариш орқали организмдан чиқариб юборилади. Шу тариқа нафас олиш тизими организмдаги газлар мувозанатини сақлаб, унинг нормал фаолият кўрсатишини таъминлайди [9,10].

Ўпка жуфт орган бўлиб (ўнг ва чап ўпка), конуссимон тузилган. Улар кўкрак қафасининг икки томонида жойлашган. Ўнг ва чап ўпканинг ўртасида кекирдик, қизилўнгач, қон томирлари, айрисимон без, нерв толалари, лимфа томирлари ва тугунлари ҳамда юрак жойлашган. Ўнг ўпка чап

ўпкадан каттароқ бўлиб, у юқориги, ўрта ва пастки бўлакдан иборат. Чап ўпка эса юқориги ва пастки бўлакдан ташкил топган. Ўпкалар пастки томондан диафрагма, орқа томондан умуртқа поғонаси, олдинги томондан тўш суяги ва атроф томондан қовурғалар билан чегараланган. Ўпка тўқимаси дарахтсимон шаклдаги ўртача, майда ва энг майда бронхчалардан, ҳамда пуфакчасимон алвеолалардан ташкил топган [1,8].

Ўпка тўқимаси бронхлар ва алвеолалардан ташкил топганлиги туфайли, у ғоваксимон тузилган бўлади. Ўпка алвеолаларида газ алмашинуви жараёни кечади. Унинг девори бир қаватли эпителий тўқимасидан иборат бўлиб, атрофи майда қон томирлари - капиллярлар билан тўрсимон шаклда ўралган. Алвеолаларнинг сони иккала ўпкада 750 млн атрофида бўлади [2, 5].

Алвеолаларнинг умумий сатҳи 100 м² ни ташкил қилади. Улар юзасининг бундай катта сатҳга эга бўлиши ўпка билан ташқи муҳит ўртасида ҳамда алвеолалар билан қон ўртасида газлар алмашинуви тезлашувини таъминлайди. Ўпкалар ташқи томондан плевра пардаси билан ўралган. У икки қаватдан (ички ва ташқи) иборат бўлиб, улар орасида торгина плевра бўшлиғи ҳосил бўлади. Ўпкалар катта қон айланиш доирасидан келган бронхиал артерия томири орқали озикланади. Кичик қон айланиш доирасининг томирлари, яъни ўпка артериялари ва ўпка веналари ўпка тўқимасини озиклантиришда иштирок этмайди. Бу томирлардаги қон ўпка алвеолаларига ўзидаги карбонат ангидридни бериб, улардан кислород қабул қилади, яъни веноз қон артериал қонга айланади [4,6].

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотда 10 (n=10) нафар 9 ойлик эркак лаборатор оқ зотсиз каламушлардан фойдаланилди. Каламушлар виварий шароитида стандарт рационга (озик-овқат ва сув таъминотига эга) мувофиқ сақланди. Тажриба ҳайвонлар морфологик текшириш учун кузатувнинг 15 кунларида режага мувофиқ экспериментдан чиқарилди. Экспериментларни ўтказиш, ҳайвонларда тажрибалар қўллашда қонунчилик меъёрий ҳужжатлари доирасидан чиқмасдан ҳамда бутунжаҳон конвенстияси (умуртқали ҳайвонларни ҳимоя қилиш тўғрисида, 1997 йил) га тўлиқ амал қилинди. Гистологик текшириш учун ўпка 10% формалин эритмасида қотирилди. Препаратлар микротомда 3-4 мкм қалинликдаги кесимлар тайёрланиб, депарафинизациядан сўнг гематоксилин - эозин билан бўялди. Гистологик препаратлар Nikon Elipse ёруғлик микроскопи ёрдамида кўрилди. Микрофотосуратлар Nikon DC-Ф21 камера иловаси ёрдамида 100, 200 ва 400 марта катталаштиришда олинган. Гистологик расмни микдорий баҳолаш учун ҳар хил чуқурликдаги ўпканинг ҳар бир бўлагидан қалинлиги 5 мкм бўлган бешта бўлак тайёрланди.

Тадқиқот мақсади тажрибада каламушларда ўпканининг меъёрий морфологиясини ўрганиш этиб белгилаб олинган.

Хусусий текширув натижалари. Тажрибамиз давомида 9 ойлик соғлом оқ зотсиз каламушлар ўпканини морфологик тузилишини гистологик текширувга асосланиб гематоксиллин-эозин ва Ван-Гизон бўёқларида бўяб ўрганилди. Оқ зотсиз каламушлар ўпка тўқимасининг асосини бронх дарахти ҳосил қилади. 9 ойлик оқ зотсиз каламушларда ёш катталашган сари бронх дарахти тармоқлари кўпайиб, ҳам кенгайиб бориши аниқланилди. Бронх девори бронх дарахти бўйлаб кичрайиши яни тармоқларга бўлиниши билан тузилиши ҳам ўзгариб боради. Бош бронхлар 4 та қаватдан иборат бўлиб, булар шиллиқ қават, шиллиқ ости қават, фиброз-тоғайли қават ва адвентитисия қаватидан иборат. Бош бронхлар иккинчи тартибдаги бронхларга, иккинчи тартибли бронхлар ўрта бронхларга, ўрта бронхлар эса кичик бронхларга тармоқланиб охириги терминал бронхиолаларни ҳосил қилади. Ўрта, кичик ва терминал бронхларда фиброз-тоғай ҳалқаси ва тўқимаси бўлмайди.

9 ойлик оқ зотсиз соғлом каламуш ўпканининг микроскопик тузилишини ўрганар эканмиз кичик бронхлар тармоқланиб, диаметри 0,08 мм бўлган охириги терминал бронхиолаларни ҳосил қилган. Бронхларнинг шиллиқ пардаси кўп микдорда қадахсимон хужайралар тутувчи бир қаватли кўп қаторли цилиндрсимон киприкли эпителий билан қопланган. Эпителий остида шиллиқ парданинг хусусий пластинкаси жойлашган бўлиб, у эластик толаларга бой сийрак толали шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан иборат (Ван-Гизон билан бўялганда оч пушти рангда бўялади) (1-расм).

Шиллиқ ва шиллиқ ости қаватлари чегарасида шиллиқ парданинг мушак пластинкаси жойлашади. Бу пластинка ўз навбатида 2 та юпқа пардалардан: ички айлана, ташқи бўйлама жойлашган силлиқ мушак хужайраларидан ташкил топган. Мушак пластинкадан сўнг шиллиқ ости қавати жойлашиб, сийрак толали шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан тузилган. Шиллиқ ости қавати ва сийрак шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан тузилган адвентисия қаватидан иборат бўлади. Терминал бронхлардан сўнг ўпканинг респиратор бўлими бошланади. Респиратор бўлим 1-тартибдаги респиратор бронхиола, 2-тартибдаги респиратор бронхиола, 3- тартибдаги респиратор бронхиола алвеола йўлларида давом этиб алвеола халтачалари билан тугайди. Алвеола халтачаси - алвеола ҳисобланади. Юқоридаги микроскопик кўринишлар ҳажми жиҳатдан кичик ва нозик бўлади (2-расм).

1-расм. 9 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Ван-гизон усулида бўялган. ОК 10×20 ОБ. 1-алвеола, 2-қон томир ва қон томир девори, 3-алвеолалараро тўсиқлар, 4-ацинуслар, 5-алвеолалараро бириктирувчи тўқима.

2-расм. 9 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин усулида бўялган. ОК 10×20 ОБ. 1-алвеола, 2-ацинуслар, 3-алвеолалараро тўсиқлар.

9 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпка сероз пардасининг умумий қалинлиги $23,7 \pm 2,07$ мкм. Алвеолалар таёқсимон ва ясси шаклдаги ядроли ясси алвеоляр эпителий билан қопланган. Ўпка перифериясига яқинроқ жойлашган алвеолалар ва орган марказига яқинроқ жойлашган алвеолаларнинг бўшлиғи диаметрида сезиларли фарқ йўқ. Ўрганилаётган ўпканинг турли соҳаларида алвеолалар зичлигида ҳам аниқ фарқ йўқ. Микроскопнинг бир майдон кўринишида органнинг перифериясига яқинроқ, алвеолалар сони ўртача $7,44 \pm 0,87$ та, органнинг марказига яқинроқ соҳада $9,08 \pm 0,49$ тани ташкил қилади. Алвеолалар бир-биридан капиллярлар ўтувчи ингичка алвеоляр тўсиқлар билан ажралиб туради.

Алвеолалараро тўсиқлар зич жойлашган хужайра элементларидан ташкил топган бириктирувчи тўқима толаларидан иборат. Ўпка перифериясига яқинроқ бўлса, алвеолалараро тўсиқларнинг қалинлиги $11,08 \pm 1,36$ мкм, органнинг марказига яқинроқда эса $8,73 \pm 0,43$ мкм (1-жадвал).

9 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг параметрлари ўлчамлари

Параметрлари	Ўлчов бирлиги (мкм)
Перефериядаги алвеолалар сони	7,44 ± 0,87
Марказдаги алвеолалар сони	9,08 ± 0,49
Перефериядаги алвеолаларо тўсиқ қалинлиги	11,08 ± 1,36
Марказдаги алвеолаларо тўсиқ қалинлиги	8,73 ± 0,43

Бронхлар қон томирлари билан бирга боради. Артериялар медиаси силлиқ мушак элементларининг ривожланиши билан тавсифланади. Катта томирларда силлиқ мушак элементларининг нисбати шунга ўхшаш ўлчамдаги артерияларга қараганда анча кам. Кичик веналарда силлиқ мушак элементлари аниқланмайди, шунинг учун уларни кўпинча алвеолалардан ажратиш қийин. Уларнинг бўшлиғи диаметри 800-1000 мкм бўлган бронхлар деворида қалинлиги 59,48±2,83 мкм бўлган тоғай тўқимали пластинкалардан тузилган. Пластинкалар ичида овал ва тартибсиз шаклдаги чегаралари аниқ кўринадиган ва диаметри 16,9±0,74 мкм бўлган зич жойлашган тоғай тўқима ҳужайралари мавжуд. Тоғай тўқима ҳужайралар ядролари овал ёки юмалоқ шаклда. Пластинкалар атрофдаги силлиқ мушак тўқималаридан жуда аниқ чегараланган кўринади. Бундай ҳолда, пластинкаларга силлиқ мушак ҳужайралари тўпламлари уларнинг юзаси бўйлаб йўналтирилган.

Ҳар қандай калибрли бронхларнинг шиллиқ қавати юзаси бурмалар ҳосил қилади ва уларнинг шаклланишида эпителий, ҳамда шиллиқ қаватнинг ўз қатлами иштирок этади. Диаметри 800-1000 мкм бўлган бронхларда бурмаларнинг баландлиги 65,61±1,74 мкм, бронхиал бўшлиғининг бурмалари баландлигига нисбати 1/0,047 ни ташкил қилди, бу тўлиқ қисқаришга тўскинлик қиладиган тоғай тўқимали пластинкаларнинг мавжудлиги билан боғлиқ. Бронхиал дарахтнинг ривожланиши билан бу нисбат пасаяди, чунки бурмалар аста-секин бронхиал бўшлиқни кўпроқ эгаллай бошлайди. Шундай қилиб, бўшлиқ диаметри 673 - 781 мкм, бурма баландлиги 110,72±3,97 мкм бўлган бронхларда бу нисбат 1/0,34 ни ташкил қилди. Диаметри 387 - 454 мкм, бурмалар баландлиги 63,76±4,63 мкм бўлган бронхларда бу нисбат 1 / 0,49 ни ташкил қилади. Диаметри 221 - 263 мкм бўлган бронхларда, бурмалар баландлиги 67,83±2,94 мкм бўлса, улар нисбати 1/0,43 га тенг. Бўшлиқ диаметри 86-97 мкм бўлган, бурма баландлиги эса 42,54±1,69 мкм бўлган бронхларда бронхиал бўшлиқ диаметрининг бурмасининг ўртача баландлигига нисбати 1/0,41 гача камаган.

Хулоса. Ўпканинг асосини бронх дарахти ҳосил қилган. Оқ зотсиз каламушларда ёш катталашган сари бронх дарахти ҳам кенгайиб боради. Бронх девори бронх дарахти бўйлаб кичрайиши билан тузилиши ҳам ўзгариб борган. Бронхларнинг шиллиқ пардасида киприкли цилиндрсимон, қадахсимон, базал ва эндокрин ҳужайралар мавжуд. Бронхларнинг дистал қисмида ва терминал бронхларда яна микроворсинкалар тутувчи, киприксиз ва секретор ҳужайралар ҳам бўлади. Бош бронхнинг ички диаметри трахеянинг икки ўпкага ажралган қисмидан бошланади. Бош бронхда тоғай ҳалқалари бир бутун ҳалқа шаклида бўлади. Тоғайли ҳалқа ҳавони ўтказишни таъминлайди. Иккинчи тартибдаги бронхлар бўлак ва сегментлар ичида бўлиб, уларнинг диаметри 0,4 мм дан 0,6 мм гача ўлчамда бўлади. Бронхларнинг девори ҳам 4 қаватдан тузилган. Бу бронхларнинг шиллиқ пардаси кўп миқдорда қадахсимон ҳужайралар тутувчи бир қаватли кўп қаторли цилиндрсимон киприкли эпителий билан қопланган. Эпителий остида шиллиқ парданинг хусусий пластинкаси жойлашиб, у эластик толаларга бой сийрак толали шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан тузилган. Шиллиқ ва шиллиқ ости қаватлари чегарасида шиллиқ парданинг мушак пластинкаси жойлашади. Бу пластинка ўз навбатида 2 та юпка парда ички айлана ва ташқи бўйлама жойлашган силлиқ мушак ҳужайраларидан ташкил топган. Мушак пластинкадан сўнг, шиллиқ ости қавати жойлашиб, сийрак толали шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан иборат. Тоғай қавати нотўғри шаклдаги, алоҳида-алоҳида жойлашган гиалин тоғай пластинкаларидан иборат. Фиброз-тоғай қаватдан сўнг сийрак шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан тузилган адвентиция қавати ташкил этади. Ўрта бронхларда фиброз-тоғай парда мавжуд эмас. Кичик бронхлар тармоқланиб, диаметри 0,05-0,1 мм ўлчамдаги терминал бронхиолаларни ҳосил қилади.

Ўпканинг респиратор бўлими. Ўпканинг морфологик бирлиги ўпканинг ацинуси ҳисобланади. Ўпка ацинусининг сони иккала ўпкада ўртача 10 мингга яқин бўлиб, улар респиратор бронхиолалардан бошланади. Биринчи тартибдаги респиратор бронхиола, иккинчи тартибдаги бронхиолага, у эса учинчи тартибдаги бронхиолага йўналган. Учинчи тартибдаги респиратор бронхиола алвеоляр йўлларга айланиб, ҳар бир алвеоляр йўл эса алвеоляр қопчаларга очилган.

Ацинуслар бир-биридан бириктирувчи тўқима орқали ажралиб туради. 10 -14 ацинус бирлашиб ўпканинг бир бўлагини ҳосил қилган. Алвеола йўллари деворларида бир неча алвеолацит бўлади. Алвеолалар орасида битирувчи тўқимали ингичка тўсиқлар бор. Шу соҳада қон томир капиллярлари жойлашган. Алвеола ички девори 1-тип алвеолацит респиратор хужайралари ва ўпка эпителийсининг 2-тип алвеоляр эпителий хужайралари ва кам учрайдиган 3-тип нейроэпителий хужайралари билан қопланган. Ўпка тўқимаси эпителийси хужайралари ва алвеоляр эпителий хужайралари юпқа базал мембранада жойлашган. Алвеолаларни ўраган қон томир капиллярлари эндотелийсининг базал мембранаси ҳам худди шундай тузилишга эга. Шу икки базал мембрана ўртасида бириктирувчи тўқима пардаси жойлашган. Бу парда коллаген ва эластик толалардан ҳамда гомоген модддан ташкил топган. Мана шу жуда яқин ётган икки базал мембрана ва 2-тип алвеоляр хужайралар билан капиллярлар эндотелий хужайраларининг ядросиз юпқа қисмлари аеро-гематик барерни ҳосил қилган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Анисимов В.Н. Мелатонин роль в организме, применение в клинике / В.Н. Анисимов. – СПб.: «Система», 2007. – 40 с.
2. Бахронов Ж.Ж. Эффективность в почках при коррекции маслом косточек граната химиотерапии при раке молочной железы// Research journal of trauma and disability studies. - Poland, 2023, - Vol 2, Issue 12, - P. 241-243 (SJIF Impact Factor
3. Бахронов Ж. Сравнительная морфология структур почек и неферона крыс при внутривенном введении цисплатина и пер ос масла костичек граната 21 день и тималина 7 дней при раке молочной железы // Журнал медицина и инновации. – Тошкент, 2024, - № 1 (13), -С. 89-101.
4. Кононов БС, Білаш ВП. Анатомо-морфологічні особливості будови мозочка білих щурів. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Сучасні проблеми морфології людини; 2020. с. 23-25.
5. Фалалеева ТМ, Кухарський ВМ, Берегова ТВ. Вплив тривалого введення глутамату натрію на структурно-функціональний стан шлунка та масу тіла щурів. Фізіологічний журнал. 2010;56,4:102-110.
6. Bakhronov J. J and Rakhimova G. Sh., Morphometric changes of kidneys in juvenile white rats// European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2020, - 7 (6), - P. 204-207. www.ejpmr.com. (SJIF Impact Factor 6,222).
7. Bakhronov JJ, Teshaeв SJ, Shodieva MS. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 road stimulator on the background of chronic radiating disease. Int J Pharm Res. 2021;13(1):683. <https://doi.org/10.31838/ijpr/2021.13.01.102>
8. Davronova S, Davronov R, Bakhronov J. Structural and functional features of immune system cells in the dynamics of experimental temperature exposure. BIO Web Conf. 2024;121:03017. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202412103017>
9. Jurat Bakhronov. Induction of malignant neoplasm of the mammary gland in rats using the carcinogen 7,12-dimethylbenz(a)anthracene In The Experiment// American Journal of Medicine and Medical Sciences. -California, 2024, №14 (5), -P. 1197-1199.